

UMUMTA'LIM MAKTABLARINING TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA BARELYEF USLUBINI O'QUVCHILARGA O'RGATISH

Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi.

ssh19902310@gmail.com

Lapasov Botir O'tkir o'g'li

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti 2-kurs talabasi.

lapasovb08@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot umumta'lim maktablaridagi tasviriy san'at darslarida barelyef texnikasining integratsiyalashuvini o'rganishga bag'ishlanadi. Unda amaliy muammolarni hal qilishda uch o'lchamli hisobdorlikni oshirish va ijodkorlik kabi ta'limning afzalliklarini ta'kidlanib, tadqiqot badiiy va kognitiv rivojlanish vositasi sifatida barelyef metodini targ'ib qilish, samarali o'qitish bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: barelyef, tasviriy san'at ta'limi, haykaltaroshlik texnikasi, ijodiy ifoda, badiiy pedagogika, umumiy ta'lim maktablari.

Kirish

Barelyef - haykaltaroshlikning bir turi bo'lib, unda figuralar tekis yuzadan biroz ko'tarilib, uch o'lchovlilik illyuziyasini beruvchi sayoz chuqurlik yaratiladi. Ushbu badiiy uslub qadimgi sivilizatsiyalarga, masalan, Mesopotamiya va Misrga borib taqaladi, u yerda odatda devorlar, ibodatxonalar va yodgorliklarda tarixiy voqealar va diniy sahnalarni tasvirlash uchun foydalanilgan. To'liq yumaloq haykallardan farqli o'laroq, barelyef rasm va haykaltaroshlikni birlashtirishning o'ziga xos usulini ta'minlaydi, bu uni uch o'lchovli san'at olamiga kirish nuqtasiga aylantiradi.

Tasviriy san'at ta'limida barelyef uslubini o'rgatish ayniqsa qimmatlidir, chunki u o'quvchilarda kuzatish, fazoviy fikrlash va taktil ishtirokida muhim

ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Talabalar turli teksturalar va chuqurliklar bilan tajriba o'tkazar ekanlar, ular yorug'lik va soyaning shaklni idrok etishiga qanday ta'sir qilishini ko'proq tushunadilar. Bundan tashqari, bu usul talabalarga haykaltaroshlik tasvirlari orqali hikoya qilishni o'rganishga imkon berish orqali ijodiy ifodani rag'batlantiradi. Sinfda barelyefdand foydalanish individual ijodkorlikni ham, guruhdagi hamkorlikni ham rivojlantiradi, ayniqsa o'quvchilar devor rasmlari yoki dekorativ panellar kabi jamoaviy loyihalar ustida ishlaganda juda foydali bo'ladi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi barelyefni o'qitishni umumta'lim maktablari o'quv dasturlariga integratsiyalashning samarali usullarini o'rganishdir. Ushbu haykaltaroshlik uslubi tasviriy san'at darslarining kengroq maqsadlarini, jumladan, nozik vosita mahoratini, tarixiy ongini va estetik qadrlashni rivojlantirishni qanday to'ldirishi mumkinligini o'rganishga qaratilgan. Bundan tashqari, tadqiqot o'qituvchilar duch kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qiladi, masalan, moddiy cheklovlar, vaqtni boshqarish va talabalarning turli darajadagi faolligi. Pedagogik imtiyozlarni ham, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan to'siqlarni ham o'rganib, ushbu tadqiqot o'qituvchilarga barelyefni o'z o'qitish amaliyotiga muvaffaqiyatli kiritish, talabalarning o'quv tajribasini boyitish bo'yicha amaliy tavsiyalar berishga harakat qiladi.

Asosiy qism. Barelyef tarixi.

Past relyef deb ham ataladigan barelyef qadimgi sivilizatsiyalarda ildiz otgan. Mesopotamiya, Misr va yunon madaniyatlari devorlar, ibodatxonalar va yodgorliklarda hikoya qilish uchun keng qo'llanilgan. O'rta asrlarda Yevropada barelef diniy voqealarni tasvirleydigan gotika soborlarining muhim xususiyati edi. Uyg'onish davri realizm va chuqurlikka e'tibor qaratgan holda klassik barelyefni qayta tikladi. Hozirgi zamonda bu haykaltaroshlik uslubi turli badiiy ifodalarga, ya'ni ommaviy yodgorliklardan tortib me'morchilikdagi bezak elementlariga qadar rivojlangan.

Turlar va uslublar: barelyefning ikkita asosiy uslubi mavjud: *past relyef*

(minimal proyeksiya bilan sayoz o'yama) va *baland relyef* (fondan sezilarli darajada chiqib turadigan raqamlar). Yana bir xilma-xillik cho'kib ketgan relyef bo'lib, unda tasvir sirt ostida o'yilgan bo'lib, qadimgi Misr san'atida keng tarqalgan. Har bir uslub yorug'lik va soyani manipulyatsiya qilishning o'ziga xos usulini ta'minlaydi, chuqurlik va vizual qiziqish qo'shadi.

Materiallar va texnikalar: an'anaviy barelyef materiallari tosh, loy, yog'och va gipsni o'z ichiga oladi. Maktab sharoitida havoda quruq loy, qog'oz-mache yoki polimer loy kabi xavfsizroq va qulayroq materiallar ko'pincha ishlatiladi. O'qituvchilar o'quvchilarga sirt ustida dastlabki dizaynlarni chizish, shakllar yaratish uchun materialni qatlamlash va tafsilotlarni shakllantirish uchun oddiy asboblardan foydalanish kabi usullarni ko'rsatishi mumkin. Yakuniy ishni bo'yash va jilolash chuqur effektini kuchaytiradi va o'quvchilarning shaxsiy ijodini namoyon qilish imkonini beradi.

Ushbu asos barelyefni o'qitish uchun asos yaratadi, uning tarixiy ahamiyatini maktab sharoitida qo'llash mumkin bo'lgan amaliy qo'llanmalar va badiiy texnikalar bilan bog'laydi.

Maktablarda barelyefni o'qitish metodikasi.

O'quv rejasini moslashtirish: maktab o'quv dasturlariga barelyefni kiritish fanlararo ta'limni qo'llab-quvvatlaydi, san'atni tarix va matematika kabi fanlar bilan uyg'unlashtiradi. Masalan, talabalar tarixiy voqealar yoki geometrik naqshlarni aks ettiruvchi, boshqa sinflarda o'rganilgan tushunchalarni mustahkamlovchi barelyef panellarini yaratishlari mumkin. San'at o'qituvchilari ushbu uslubni haykaltaroshlik bo'limlarida yoki ijodiy loyihalarning bir qismi sifatida kiritishlari mumkin. Darslarni o'quv dasturlari standartlariga moslashtirish o'quvchilarda amaliy mashg'ulotlar orqali tanqidiy fikrlash, fazoviy ong va nozik vosita mahoratini rivojlantirishni ta'minlaydi.

Bosqichma-bosqich jarayon

O'qitish jarayoni barelyefning tarixi va ahamiyati bilan tanishtirishdan boshlanadi. O'qituvchilar talabalarni ilhomlantirish uchun qadimgi va zamonaviy

san'atdan namunalar ko'rsatishlari mumkin. Keyinchalik, talabalar o'zlarining dizaynlarini karton yoki yog'och kabi asosiy materialga o'tkazishdan oldin qog'ozga chizadilar. Keyin ular havoda quruq loy yoki qog'oz-mache kabi kirish mumkin bo'lgan materiallardan foydalangan holda qatlamlarni qurishadi. Plastmassa pichoqlar, tish pichog'i yoki modellash asboblari kabi oddiy asboblarga o'quvchilarga nozik detallarni shakllantirishga yordam beradi. Haykaltaroshlikdan so'ng, chuqurlikni ta'kidlash va vizual ta'sirni kuchaytirish uchun qismlarni bo'yash mumkin. Guruh rasmlari kabi hamkorlikdagi loyihalar jamoaviy ishlashni rag'batlantiradi va muvaffaqiyat tuyg'usini kuchaytiradi.

Kerakli asboblarga va materiallar

Maktab sharoitlari xavfsiz va byudjetli resurslarni talab qilganligi sababli, o'qituvchilar havoda quruq loy, ko'pikli taxtalar yoki polimer loy kabi materiallardan foydalanishlari mumkin. Qayta ishlangan materiallar (masalan, karton) barqarorlikni rag'batlantiradigan asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Muhim asboblarga haykaltaroshlik asboblari, bo'yoq cho'tkalari va akril bo'yoqlar kiradi. Bundan tashqari, o'qituvchilar etarli ish joyini ta'minlashi va toza muhitni saqlash uchun apron yoki stol qopqog'ini ta'minlashi kerak.

Ushbu metodologiya tizimli yondashuvni ta'minlab, barelyefni talabalar uchun qiziqarli va amaliy o'rganish tajribasiga aylantiradi.

Xulosa.

Ushbu tadqiqot tasviriy san'at darslarida barelyef metodini o'rgatishning ahamiyatini ko'rsatib, uning o'quvchilarning fazoviy ongini, ijodkorligini, nozik motorli ko'nikmalarini rivojlantirishdagi rolini ta'kidlaydi. Ushbu texnikani o'quv dasturiga kiritish fanlararo ta'lim va badiiy ifodani rivojlantiradi. O'qituvchilar faollikni oshirish uchun mavjud materiallar va hamkorlikdagi loyihalarga e'tibor qaratishlari kerak. Cheklangan vaqt va resurslar kabi muammolarni qayta ishlangan materiallar va soddalashtirilgan texnikalar yordamida hal qilish mumkin. Kelajakdagi sa'y-harakatlar raqamli barelyef vositalarini o'rganishi va kengroq ishtirokni rag'batlantirish uchun talabalar ko'rgazmalarini o'z ichiga olishi kerak. Ta'limda barelyefni targ'ib qilish o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga hissa qo'shib, muvozanatli badiiy tajribani ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Arnheim, R. (2004). San'at va vizual idrok: ijodiy ko'zning psixologiyasi. Kaliforniya universiteti matbuoti.
https://www.academia.edu/17883222/Art_and_Visual_Perception_by_Rudolph_Arnheim

2. Gombrich, E. H. (2000). "San'at hikoyasi" (16-nashr). Phaidon Press.

Vol. 2 No. 8 (2024)

https://www.academia.edu/120117722/The_Story_of_Art_E_H_GOMBRICH

3. Lowenfeld, V. va Brittain, W. L. (1987). Ijodiy va aqliy o'sish. Macmillan nashriyoti.

https://openlibrary.org/books/OL20939993M/Creative_and_mental_growth

4. Milliy san'at ta'limi assotsiatsiyasi. (2015). Tasviriy san'at ta'limidagi ilg'or tajribalar: badiiy savodxonlikni rivojlantirish.

<https://www.arteducators.org/research>

5. Smit, R. A. (2009). Ta'limda haykaltaroshlikning o'rni: ta'lim bilan san'atni uyg'unlashtirish. Journal of Art Education, 62(2), 45–52.

https://www.academia.edu/Documents/in/History_of_Art_and_Design_Education

6. Styuart, M. va Uoker, S. R. (2021). San'at ta'limi bo'yicha o'quv dasturini qayta ko'rib chiqish. Davis nashrlari.

<https://research.library.kutztown.edu/ebooks/9/>

7. Sheraliyev, S. (2023). TALABALARDA MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARIDAN MUSTAQIL TA'LIM OLISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH. "Tasviriy san'at ta'limi uzluksizligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari: muammolar va yechimlar" mavzusidagi XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA, 1 (01).

<https://ojs.qarshidu.uz/index.php/ts/article/view/161>

8. Karimberdiyevich S. S. EDUCATING STUDENTS THE METHODS OF CENTRAL PROJECTION THROUGH INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES //Journal of Modern Educational Achievements. – 2023. – T. 4. – №. 4. – C. 14-17.

<https://scopusacademia.org/index.php/jmea/article/view/120>

9. Sheraliyev, Sanjarbek Karimberdiyevich KO'RGAZMALILIK VOSITASINING CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK GRAFIKASI FANINI SIFAT VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/ko-rgazmalilik-vositasining-chizma-geometriya-va-muhandislik-grafikasi-fanini-sifat-va-samaradorligini-oshirishdagi-ahamiyati> (дата обращения: 07.04.2024).